

BERCEO	132	7-28	Logroño	1997
--------	-----	------	---------	------

UNA ACLARACIÓN NECESARIA EN LA BIBLIOGRAFÍA DEL ESCRITOR CERVERANO MANUEL IBO ALFARO (1828-1885)*

Inmaculada Benito Argaiiz**

RESUMEN

La producción del escritor cerverano Manuel Ibo Alfaro (1828-1885) se sitúa entre las décadas cincuenta y setenta del siglo XIX. Al igual que sus contemporáneos cultivó el género histórico en sus diferentes tendencias y, como en ellos, se observa una evolución, determinada por los agentes externos de la demanda editorial y de público lector, a los que no pudo sustraerse. Este artículo pretende, ante todo, corregir un error repetido a lo largo de los diferentes inventarios que recogen la obra literaria de este escritor, incluido el que ofrece la última publicación relacionada con este asunto: Julián Bravo Vega. "Dedicado a Manuel Ibo Alfaro (1828-1885)". Piedralén, 1997, nº 9.

En el trabajo aclaro cómo José Lezcano Comendador decidió reeditar en 1902, con la autorización de los herederos de don Manuel Ibo, la novela Malditas sean las mujeres, una novela de folletín publicada por el autor cerverano en 1858 con gran éxito en el mercado. A partir de ella el editor catalán escribió una colección de novelas titulada "Biblioteca Tragi-Romántica", ocultando su verdadero nombre bajo las iniciales I. A. - Ibo Alfaro-, el seudónimo con el que publicó todas estas obras. De esta forma José Lezcano logró crear la suficiente confusión para que hasta un total de treinta y ocho títulos de la colección "Biblioteca Tragi-Romántica", hayan sido atribuidos erróneamente al escritor cerverano, que siempre firmó como M. Ibo Alfaro o Manuel Ibo Alfaro.

Palabras clave: Manuel Ibo Alfaro, José Lezcano Comendador, novelas de folletín, Malditas sean las mujeres, "Biblioteca Tragi-Romántica".

The work of the author from Cervera Manuel Ibo Alfaro (1828-1885) was produced between 1850 and 1870. Like his contemporary writers he wrote about historical themes in their different forms, and one can observe a development, shaped by the requirements

* Este trabajo ha sido posible gracias a una Ayuda concedida por el Instituto de Estudios Riojanos. Agradezco a los profesores Margarita Almela Boix (U.N.E.D.) y Miguel Ángel Muro (U.R.) sus comentarios a este artículo.

** Licenciada en Filología Hispánica. Investigadora Agregada del Instituto de Estudios Riojanos.

of his publishing house and readers, that he could not ignore. This article means, above all, to correct a recurring mistake throughout the various themes appearing in the works of this author, including the one offered by the latest publication related to this matter: Julián Bravo Vega. "Dedicado a Manuel Ibo Alfaro (1828-1885)". *Piedralén*, 1997, n.º 9.

In the paper I clarify how José Lezcano Comendador decided to re-edit, with the permission of the descendents of Manuel Ibo, *Malditas sean las mujeres*, a serial novel published by the author from Cervera in 1858. Based on this, the catalan publisher wrote a collection of novels titled "Biblioteca Tragi-Romántica", hiding his true identity with the initials I. A. -Ibo Alfaro-, the pen name under which he published these works. This is how José Lezcano was able to create enough confusion to enable 38 titles of the collection "Biblioteca Tragi-Romántica" to be mistakenly attributed to the author from Cervera.

Key words: Manuel Ibo Alfaro, José Lezcano Comendador, serial novels, *Malditas sean las mujeres*, "Biblioteca Tragi-Romántica".

0. NOTICIA PREVIA

Dentro de la novelística española de la segunda mitad del siglo XIX se incluye la obra del escritor Manuel Ibo Alfaro y Lafuente (Cervera del Río Alhama, 1828-Madrid, 1885). En él no sólo destaca lo prolífico de su producción sino su diversidad temática y genérica.

En una primera aproximación a las obras que figuran en los repertorios consultados se observa su preferencia por los temas de contenido histórico¹. Por una parte, publicó una serie de trabajos donde está clara su intención didáctica de divulgar y dar a conocer la Geografía e Historia de España y la Historia Universal. Con el mismo propósito escribió las biografías de varios personajes ilustres de la segunda mitad del XIX. Por otra, aprovechó los episodios de la historia de España más novelables, sobre todo los relacionados con tierras riojanas y sorianas, para tomarlos como fondo histórico en las ficciones relatadas dentro de sus novelas histórico-folletinescas². Además también trató esta

1. Los títulos de los catálogos consultados, por orden alfabético, son:

BRAVO VEGA, Julián. "Dedicado a Manuel Ibo Alfaro (1828-1885)". *Piedralén*, 1997, n.º 9.

Catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español: siglo XIX. Madrid: Arco/Libros, 1989, p. 339-342.

CEJADOR Y FRAUCA, Julio. *Historia de la lengua y literatura castellana*. Madrid: Tip. de la Revista de Archivos, bibliotecas y museos, 1915-1922, 14 v. Ed. facsímil. Madrid: Gredos, 1972, v. VI-VII, p. 441.

Diccionario bibliográfico de autores riojanos. Dirección y coordinación M.º Pilar Martínez Latre. Logroño: Gobierno de La Rioja, Instituto de Estudios Riojanos, 1993, v. 1: A-B.

HIDALGO, D. *Diccionario General de la Bibliografía Española*. Madrid, 1862-1881, 7 v. Ed. facsímil. Hildesheim. New York: Georg Olms Verlag, 1973, v. 5, p. 362.

FERRERAS, J. I. *Catálogo de novelas y novelistas españoles del siglo XIX*. Madrid: Cátedra, 1979, p. 35.

OVILLO Y OTERO, Manuel. *Manual de biografía y de bibliografía de los escritores españoles del siglo XIX*. París: Lib. de Rosa y Bouret, 1859. Ed. facsímil. Hildesheim. New York: Georg Olms Verlag, 1976, p. 27.

PALAU Y DULCET, Antonio. *Catálogo General de la Librería Española e Hispanoamericana. Años 1901-1930*. Barcelona, 1932, t. I, p. 63.

_____. *Manual del Libro Hispano-Americano*. 2.ª ed., Barcelona, 1948, t. I, p. 202.

_____. *Manual del Libro Hispanoamericano. Addenda & Corrigenda o Volumen Complementario del Tomo I*. Barcelona, 1990, t. I, p. 199-200.

ZAMORA LUCAS, Florentino. Edición de la *La Virgen de la llana* y *El Cautivo de Peroniel*. *Leyenda Novelada*. Soria: Caja de Ahorros y Préstamos de la Provincia de Soria, 1980, p. 32-34.

2. BENITO ARGAIZ, Inmaculada. "Aproximación al género histórico del escritor cerverano Manuel Ibo Alfaro (1828-1885)". *Berceo*. Logroño, 1996, n.º 130, p. 7-18.

materia en los artículos, que a lo largo de la década de los cincuenta, se publicaron en periódicos madrileños como *Las Cortes*, el *Círculo Científico y Literario* y el *Semanario Pintoresco Español*³. Pero junto a este género de novelas, publicó una serie de obras que por su temática y los recursos técnicos empleados se acercan, de acuerdo con la evolución que también se observa en otros autores, a una literatura menor de carácter popular, a las conocidas como novelas de folletín.

Pero junto a esta última producción de Manuel Ibo Alfaro debo señalar una serie de títulos que a pesar de estar citados en los manuales bajo el nombre del escritor, son dudosamente atribuibles a don Manuel Ibo.

El trabajo se divide en dos partes. En la primera, se analiza el contenido y los artificios técnicos folletinescos utilizados en la elaboración de *Malditas sean las mujeres*, la novela que inicia la colección “Biblioteca Tragi-Romántica”. Este estudio es necesario para poder entender el éxito en el mercado de esta novela y, por consiguiente, las razones que movieron al editor catalán José Lezcano para la reedición de la obra y la escritura y publicación de treinta y ocho novelas de folletín de tono sólo, en apariencia, similares a *Malditas sean las mujeres*. Estos son los asuntos de los que me ocupó en la segunda parte del trabajo, donde desautorizo la atribución de estas novelas al escritor cerverano don Manuel Ibo Alfaro.

1. LA NOVELA MALDITAS SEAN LAS MUJERES

1.1. Una novela de Manuel Ibo Alfaro

Malditas sean las mujeres es el título que inicia la colección “Biblioteca Tragi-Romántica” de la Casa Editorial Lezcano. En ella, como se verá en el siguiente apartado, se recogen un número de obras, en las que es posible poner en entredicho la autoría del novelista cerverano.

El librero Ovilo y Otero cita *Malditas sean las mujeres* en su *Manual de biografía y bibliografía* como publicada en Madrid en 1848⁴. El bibliógrafo riojano Pedro González localiza la obra dentro de una supuesta colección “El jardín del bello sexo”, publicada en

3. Se convirtió en colaborador del *Círculo Científico y Literario* con las publicaciones *Primer día del Reino de Castilla*, *Piedra-Hita* (mayo, 1854) y la serie de artículos de *El Turbante* (mayo, junio y julio, 1854), que luego también verían la luz en el *Semanario Pintoresco Español*. De esta última publicación he recogido un total de siete artículos, pero aquí sólo señalo los que tienen un contenido histórico novelado: *La Espada encantada*, *Festejos reales* (nº 48 y 50, 1856), relato que se sitúa en la España de Felipe II; *Ínculta orden militar de San Juan de Jerusalén* (nº 18 y 28, 1857) y *El Turbante*. *Estudios históricos* (nº 19, 22, 25, 27, 28, 31 y 32, 1857), trabajo sobre los árabes, con idéntico contenido que la publicación de 1854.

4. OVILO Y OTERO, Manuel. *Op. cit.*, p. 27. La lectura de *Malditas sean las mujeres* permite observar que Manuel Ibo documenta una serie de sucesos históricos posteriores a esta fecha de 1848. Esto induce a pensar en dos posibilidades: primera, que el librero Manuel Ovilo confundiera la fecha por la de 1858 y, segunda, que Manuel Ibo retocase su propia obra, actualizándola con acontecimientos cercanos a su fecha de publicación. Además, el hecho de que no haya más noticias de esta edición de 1848, me hace pensar en una edición fantasma.

Por esto, de aquí en adelante citaré la fecha de 1858 para referirme a la primera edición de la novela.

1858 junto a otras tres novelas⁵. J. I. Ferreras señala con reservas la edición de 1848, “quizá de 1848” y, además, añade que “la primera edición conocida es la de México, 1859”⁶. Pero es A. Palau quien da entrada a la edición de la obra que interesa para este estudio, y apunta un hecho fundamental: “Novela. Edición autorizada por los herederos. B. Edit. Lazcano y Compañía, 1902, 8º, 269 p. (1 pta.). Obra de éxito especialmente en América. Se ha reimpresso constantemente”⁷.

Es decir, *Malditas sean las mujeres*, novela que, como se explicará más adelante, responde por el momento de su publicación, forma y contenidos a las novelas de folletín, fue escrita por Manuel Ibo Alfaro y Lafuente, pero la edición que ha llegado hasta nosotros, esto es, la citada por Palau de 1902, fue retocada, imposible saber si mucho o poco, puesto que no ha sido localizada la primera edición, por José Lezcano Comendador. Este escritor y editor catalán, aprovechando el auge del que, nuevamente a principios del siglo XX⁸, disfrutó esta literatura, a posteriori, llamada paraliteratura, y viendo el éxito editorial de *Malditas sean las mujeres*⁹, decidió reeditar la novela, autorizado por los herederos de la familia Alfaro y Lafuente, y crear a partir de ella una colección de novelas de folletín llamada “Biblioteca Tragi-Romántica”. Sólo de esta forma es comprensible el final de *Malditas sean las mujeres* en las ediciones localizadas en la Biblioteca Nacional y en el Instituto de Estudios Riojanos:

“Caro lector: como no siempre la inconstancia está en la mujer, sino que en la mayoría de los casos radica en nosotros, te aconsejo leas *Malditos sean los hombres*, que constituye la segunda parte de *Malditas sean las mujeres*, y desde luego te aseguro que en vez de odiarlas, las amarás como a ti mismo.

Malditos sean los hombres consta de un sólo tomo de 224 páginas de lectura, a pesar de lo que, su precio es UNA PESETA”¹⁰.

5. “*El jardín del bello sexo*, por Manuel Ibo Alfaro. Contiene cuatro novelas: *Malditas sean las mujeres*, *Una violeta*, *Flora y Sofía* o *El cementerio de mi pueblo* y *La odalisca* en [sic] *los laureles*. Madrid, 1858, un tomo en 4º, con láminas, encuadernado en holandesa”.

6. FERRERAS, J. I. *Op. cit.*, p. 35.

7. PALAU Y DULCET, A. *Catálogo General de la Librería Española e Hispanoamericana*. *Op. cit.*, p. 202. Es un error citar “Edit. Lazcano”; el propio Palau en el tomo I de su edición de 1932 anota: “Alfaro y Lafuente (Manuel Ibo). *Malditas sean las mujeres*. Novela. Edición autorizada por los herederos. Barcelona, 1902. Edit. Lezcano y Compañía. 269 páginas (18x11), 8º, 1 peseta”.

8. FERRERAS, J. I. *La novela por entregas. 1840-1900*. Madrid: Taurus, 1972, p. 8: “Ante todo hay que distinguir dos períodos bien caracterizados: uno que sería el primero y que correspondería a la edad de oro, por decirlo así, de la novela por entregas, y que va desde 1840 a 1860 aproximadamente; y otro, que llamaremos de decadencia, y que se extiende de 1870 hasta el siglo XX. (Por limitarnos al siglo XIX, ya que en el XX se continúa cultivando este tipo de novelas, y no sólo por autores especializados [...])”.

9. También F. ZAMORA LUCAS. *Op. cit.*, p. 34, hace hincapié en la fama de la novela: “*Malditas sean las mujeres*. Barcelona. Madrid. Méjico. 223 páginas. Obtuvo resonante éxito esta novela aquí y en América, y se hicieron multitud de reimpresiones por los años de 1859, 1862, 1865, 1902, etcétera”. BRAVO VEGA, J. *Op. cit.*, p. 41, recoge ediciones de 1873, 1881, 1896, y posteriores a 1902, de 1938 y de 1955.

10. *Malditas sean las mujeres*. Barcelona: Casa Editorial Lezcano, [s. a.], 224 p. (Biblioteca Tragi-Romántica). La cita está tomada de la última página de la novela. Aunque ninguno de los dos ejemplares, es decir, ni el conservado en la Biblioteca Nacional, 1/19986, localizado correctamente bajo el nombre ALFARO, Manuel Ibo, ni el del Instituto de Estudios Riojanos, 860-31/ALF/3, imprime el año de publicación, es el que anota Palau de 1902 o una edición posterior.

Para este trabajo he manejado el original, al que faltan tres páginas, que se localiza en los fondos del Instituto. De él están tomadas las referencias que se citan entre paréntesis.

Esta alusión a la segunda parte de *Malditas sean las mujeres* y la invitación a la lectura de *Malditos sean los hombres* se repiten en el interior de la novela, donde es posible encontrar hasta seis anotaciones a pie de página¹¹.

La pregunta que surge es por qué el texto de *Malditas sean las mujeres* resultó tan significativo para el editor catalán, que decidió no sólo reimprimirlo sino también iniciar con él toda una colección de novelas con temática, en apariencia, muy similar. Un análisis, que ponga de relieve las características de la obra, ayudará a responderla.

1.2. Novela de folletín

Aunque el folletín como contenido llegue hasta nuestros días, la “novela de folletín” como tal, se centra en una época muy concreta que es el siglo XIX, con unos límites cronológicos que se fijan entre 1840 y 1870. Estas fechas corresponden a lo que se ha considerado su mejor momento, ya que, a partir de 1870, triunfa la novela realista en España y, no sólo se impone una nueva técnica, sino que va a prevalecer también el sistema de edición en volumen por encima de la entrega¹².

El nombre alude a un sistema de publicación, con origen en Francia (1800, *Journal des Débats*), que al igual que el modelo del país vecino, podía referirse indistintamente a una sección que recogía artículos, crónicas y relatos muy diversos y a una novela impresa en los sucesivos números del periódico¹³. Esta forma de publicar, junto con la de la “entrega”, proliferó entre los libreros y editores durante toda la segunda mitad del siglo XIX. De este modo, a pesar de hablar de “novela de folletín”, a partir de la publicación de “folletines” en los periódicos y de “novelas por entregas”, aludiendo a las “entregas” en cuadernillos que los suscriptores recibían a domicilio, las dos denominaciones han ido progresivamente identificándose, tanto para la crítica como para el hombre de la calle¹⁴.

Don Manuel Ibo, al igual que sus contemporáneos, difundió buena parte de su producción de acuerdo con estas dos nuevas modas de publicar.

A lo largo de la década de los cincuenta, aprovechando la importancia del mercado de la prensa, publicó “novela de folletín” en su versión primitiva, es decir, en esa sección fija que determinados periódicos tenían para críticas e informaciones culturales, que abarcaba los asuntos más heterogéneos y donde era posible leer cuentos, novelas cortas o poemas. De esta forma vieron la luz en el *Semanario Pintoresco Español*, siendo su director y propietario Manuel de Assas, la novela *Una violeta* (números cuarenta, cuarenta y dos, cuarenta y cuatro-cuarenta y nueve de 1856) y el “cuento tradicional” *La cruz*

11. Todas, excepto la segunda y tercera motivadas por la aparición en el relato de Alejandro, amigo de Gilberto, se escriben a partir de la intervención del sr. Velasco, padre del protagonista de la novela.

12. Estas son las fechas aceptadas por FERRERAS, J. I. *La novela por entregas. 1840-1900. Op. cit.*; ZAVALA, Iris M. *Ideología y política en la novela española del siglo XIX*. Salamanca: Anaya, 1972; BOTREL, J. F. “La novela por entregas: unidad de creación y consumo”. *Creación y público en la literatura española*. Valencia: Castalia, 1974 y ROMERO TOBAR, L. *La novela popular del siglo XIX*. Barcelona: Fundación Juan March/Ariel, 1976.

13. LECUYER, M. C. ; VILLAPADIerna, M. “Génesis y desarrollo del folletín en la prensa española”. *Hacia una literatura del pueblo, del folletín a la novela: El ejemplo de Timoteo Orbe*. Ed. de Brigitte Magnien. Barcelona: Anthropos, 1995, p. 15-45.

14. ROMERO TOBAR, L. *Op. cit.*, p. 53- 66.

de los dos amantes (números nueve-trece de 1857)¹⁵, ambas publicadas más tarde como libro¹⁶. También pudieron leerse en prensa, pero en su segunda variante más moderna, como “folletines” periodísticos, las novelas tituladas *Vivir es amar* y *El orgullo y el amor*, que como en el caso anterior se conservan editadas en libro¹⁷. Por los mismos años, el sistema de venta por entregas fue aprovechado por Manuel Ibo para publicar la segunda edición ampliada de su novela más conocida: *La Mora Encantada o La bandera de amor* (1859). También, aunque en época posterior, difundió por entregas *La niña del jardín o La vanidad de una madre*, *La flor de Marruecos* y *Cuatro días brillantes de Castilla*, todas de 1876¹⁸.

15. Junto a estos dos títulos también aparecieron en el *Semanario Pintoresco Español*, el “cuento de aldea” *El boticario Leoncio* (nº 10, 1857) y la novela, con el mismo tono sentimentaloides que las citadas, *Una lágrima sobre las ruinas de Numancia* (1856). Aunque no se conserva ejemplar, F. ZAMORA LUCAS. *Op. cit.*, p. 34, la cita publicada en el mismo volumen que otras obras: “*El tulipán florido. El jardín del bello sexo*. Madrid, 1860. Impr. de M. Ibo Alfaro. [...] En este mismo volumen están a continuación *La Virgen de la Llana o El cautivo de Peroniel, Ricardo y Felisa y Una lágrima sobre las ruinas de Numancia*”.

16. HIDALGO, D. *Op. cit.*, p. 362: “*Una violeta*. Dedicada a su querido amigo D. Bienvenido V. Cano. Madrid (s. año) imp. de T. Nuñez Amor, libs. de Durán, López y Ríos. 16 may. 72 p. 1 lam. Se ha impreso en 1857, después de haberse insertado en el folletín del periódico *Las Cortes* [números sesenta y cinco-ochenta y tres de 1857]”. Sobre *La Cruz de los dos amantes* se lee: “Cuento tradicional por D. Manuel Ibo Alfaro. Dedicado a su querido primo D. Baldomero González del Campillo, 2ª ed. Madrid, 1857 (s. imp.) 4º hol., 44, 1 lam.”

Respecto a la novelita *Una violeta*, el bibliógrafo riojano Pedro González la localiza publicada en el año 1858: “*El jardín del bello sexo, por ____*. Contiene cuatro novelas: *Malditas sean las mujeres, Una violeta, Flora y Safia o El cementerio de mi pueblo y La odalisca en los laureles*. Madrid, 1858, un tomo en 4º, con láminas, encuadernado en holandesa”. En la actualidad se puede leer en los fondos del Instituto de Estudios Riojanos en una edición de 1876, encuadernada junto a otras tres obras de Manuel Ibo: *La flor de Marruecos, Cuatro días brillantes de Castilla* y *La niña del jardín o La vanidad de una madre*. Madrid: Imp. de Santos Larxe, 1876 (Horas de recreo). De éstas sólo *La niña del jardín* está escrita en el mismo tono folletinesco y melodramático.

No he encontrado ninguna noticia que corrobore la información que el librero D. Hidalgo ofrece sobre *La cruz de los dos amantes*. En la Biblioteca Nacional está perdido desde 1987 un ejemplar descrito así: *La cruz de los dos amantes: cuento tradicional*. Madrid: Zacarías Soler, 1858. 40 p. 23 cm (Biblioteca de la Amistad). La descripción coincide con el ejemplar conservado en la Biblioteca del Palacio Real, según la información recogida en el *Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, Siglo XIX*. Madrid, 1989, v. I. Aun con todo existe una edición de 1955 publicada por F. ZAMORA LUCAS. *La cruz de los dos amantes. Cuento tradicional, editado nuevamente con una reseña histórica de Peroniel y de la Pica*. Madrid: Murillo, 1955.

17. *Vivir es amar por ____*. [s.n.]: Imp. y Esterotipia El Mercantil Valenciano, [s.a.]. 2 t. en un v. El primer tomo consta de 93 entregas y el segundo de 82. El folletín no está tanto publicado en libro como encuadernado en volumen, práctica que, junto con la omisión de la fecha, era habitual entre los editores, según explica J. I. FERRERAS. *La novela por entregas. 1840-1900. Op. cit.*, p. 89: “Una novela por entregas no solamente no está fechada cuando aparece por entregas, sino que tampoco lo está cuando aparece en volumen, cuando aparece y si es que aparece”. Se localiza en los fondos del Instituto de Estudios Riojanos. 860-31/ALF/1.

El orgullo y el amor: novela por ____. Publicada por *El Industrial Ibérico*. Madrid: Imp. del Vapor, 1855. Encuadernada con el “cuento tradicional” *El fantasma de Maseboso*. Dedicada en prueba de amistad y reconocimiento a D. Roque Barcia, director del Círculo Científico y Literario. Madrid: Imp. del Vapor, 1855. En el Instituto de Estudios Riojanos se conserva un manuscrito de la obra, ignoramos si de la mano del propio Manuel Ibo Alfaro, además del ejemplar impreso. 860-31/ALF/4. Existe una reedición de F. ZAMORA LUCAS. *El fantasma de Masegoso. Trágica leyenda de una aldea soriana. Editado nuevamente con datos históricos de Masegoso*. Madrid: Murillo, 1955.

18. Esta afirmación se ratifica, entre otras razones, porque al final de todas las novelas aparece la “plantilla para la colocación de las láminas”, que siempre se daba con la última entrega. Además en D. HIDALGO. *Op. cit.*, se lee: “*La Mora Encantada o La bandera de amor*. Madrid., 1859. Imp. a cargo de Gómez, por entregas: de 36 a 40 entregas de 16 p. 4º cada una”. Sobre las circunstancias de distribución y consumo de los textos, BOTREL, J. F. *Op. cit.*, p. 111-141; *Libros, prensa y lectura en la España del siglo XIX*. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1993, donde recoge la mayor parte de sus trabajos.

Ignoro cuál de estas dos nuevas maneras de mercado, ni siquiera si alguna de ellas, fue elegida por Manuel Ibo para publicar la primera edición de *Malditas sean las mujeres* (1858), pero me atrevo a afirmar que uno de los motivos de las continuas reediciones de la novela podría ser la elección de cualquiera de estos dos canales de publicación, es decir, los folletines o las secciones de periódico y las entregas para difundirla. Primero, don Manuel aseguraba con ello la distribución masiva de la obra y por consiguiente un amplio número de lectores, que podían iniciarse, y “suscribirse” en el caso de la entrega, en su lectura y, segundo, al igual que sus contemporáneos no podía sustraerse a los agentes externos de la demanda editorial y del lectorado.

Independientemente del soporte que utilizara Manuel Ibo Alfaro, está claro que la novela responde a un contenido y a unas técnicas narrativas que se repiten, con más o menos acierto, no sólo en las obras citadas del escritor¹⁹, sino también en el resto de los autores que publicaron entre las décadas de los años cincuenta y setenta del siglo XIX²⁰. En general, son novelas típicamente populares, cuyos contenidos desarrollan asuntos melodramáticos. Para F. Ynduráin: “La lectura que se espera y se provoca es una lectura de nivel emotivo y sentimentalón, jugando el efecto sorprendente y la tensión expectante con muy calculados recursos”²¹. Los tópicos descriptivos, los recursos técnicos, la construcción de los capítulos, el dualismo en la caracterización de los personajes y la desaparición del novelista detrás de una manera de novelar serán, junto a otros, los artificios artísticos de los que se valdrán todos estos novelistas y, por supuesto, como se verá a continuación, que también don Manuel utilizará en *Malditas sean las mujeres*.

1.3. Argumento y Personajes

La novela, distribuida en dos partes de once y siete capítulos, respectivamente, con introducción y conclusión, se desarrolla en Madrid.

En ella se cuentan los amores desgraciados entre los jóvenes Gilberto y Julia. Él, huérfano de madre, cuida desde hace años a su padre paralítico. El poco dinero que gana, como escribiente y profesor de matemáticas, apenas si es suficiente para terminar el mes. Por el contrario, ella es hija de los señores de Ambrosialet, una de las familias más ricas e influyentes de la corte. Es durante la noche que se celebran los veintidós años de Julia, cuando se conocen gracias a la intercesión de Alejandro, un amigo común, y se prometen amor eterno. Por supuesto, el incumplimiento de esta promesa desencadena el conflicto.

La sra. Ambrosialet había concertado el matrimonio de su hija con el capitán Osbaldo Valdemar y aunque este hecho era desconocido por Julia, cuando llega el momento de hacer público su compromiso, ella no muestra su oposición. En su amargu-

19. Habría que exceptuar *La bandera de la Virgen del Monte o La mora encantada, La mora encantada o La bandera de amor, La flor de Marruecos y Cuatro días brillantes de Castilla*, que junto a la novela *Adolfo el de los negros cabellos* estudié en mi trabajo ya citado. Las denomino “novelas histórico-folletinescas” de acuerdo con el estudio de TIERNO GALVÁN, E. “La novela histórico-folletinesca”. *Idealismo y pragmatismo en el siglo XIX español*. Madrid: Tecnos, 1977.

20. FERRERAS, J. I. *La novela por entregas. 1840-1900. Op. cit.*, p. 247: “Una novela por entregas es siempre esencialmente, estructuralmente, idéntica a otra novela por entregas, sea la que fuere la visión del mundo y hasta el mérito literario del autor”. También Leonardo Romero Tobar reconocía la uniformidad de los rasgos fundamentales de este tipo de narrativa popular atribuyendo la causa “al mecanismo económico de producción y venta, por una parte, y a la finalidad docente que buscaban los escritores, por otra”. ROMERO TOBAR, L. *Op. cit.*, p. 151.

21. YNDURÁIN, F. *Galdós entre la novela y el folletín*. Madrid: Taurus, 1970, p. 58.

ra, Gilberto, que incluso había abandonado sus clases por estar con Julia, olvidando el cuidado de su padre, decide terminar con su vida de un disparo. Mientras esto ocurría, Julia comunicaba a Osbaldo que iban a tener un hijo. Así concluye la primera parte.

La segunda, más breve, comienza con los preparativos de la boda, en medio de la intranquilidad de Julia por temor a que se descubra su estado. La víspera de casarse, Osbaldo Valdemar, que había ido a un café con unos amigos, dice en voz alta unas palabras improcedentes contra el difunto Gilberto. Alejandro, que se encontraba allí, por casualidad, recién llegado de París, al oírlo, le desafía en duelo. En el reto Osbaldo pierde la vida y Julia angustiada por la noticia, ante la sorpresa de sus padres, da a luz a su hijo. Al final, arrepentida de sus pecados, muere como enfermera en la Guerra de Crimea, no sin antes haber visitado al sr. Velasco, para pedirle perdón por ser ella el origen de sus sufrimientos.

Es una característica común de la ficción del escritor de folletines presentar en sus novelas una concepción dualista de la realidad. Es decir, como en el resto de las novelas populares, se presenta a un protagonista que lucha contra un antagonista. Pero en *Malditas sean las mujeres* el esquema se complica, aunque sólo sea en apariencia, porque los papeles e, incluso los propios personajes, cambian según se hable de la primera o segunda parte.

El protagonismo pasa de Gilberto, en la primera parte, a su amigo Alejandro en la segunda. Si se habla de antagonistas, en la primera, el papel de traidor lo asume Julia, mientras que en la segunda, Osbaldo Valdemar se convierte en el oponente. Sin embargo, en la primera parte la única víctima no sólo es Gilberto sino también Julia, a quien traiciona Osbaldo Valdemar, cuando con sus armas de seductor abusa de la ingenuidad de la joven.

Es decir, que junto a los personajes de víctima y de traidor, que están desdoblados, aparece el de salvador, que sólo corresponde a Alejandro²². Lo que ocurre en la novela de Manuel Ibo es que el único héroe es Alejandro, puesto que es el único protagonista que se enfrenta al oponente. Actúa de protector de Gilberto y pasa de ser un intermediario entre los amores de Gilberto y Julia, a vengador de su amigo muerto, cuando se bate en el duelo. Resulta ser un personaje clave, porque es quién asume la afrenta que el capitán Valdemar había inferido a Gilberto. Mientras que éste evita el enfrentamiento directo contra Osbaldo Valdemar, culpando solamente a Julia del engaño y optando por el romántico suicidio, símbolo de su ruptura con el mundo, Alejandro, noble, virtuoso y valiente, es el arquetipo moral del héroe de folletín. Se pone al lado del más débil y denuncia con su actuación las apariencias y la frivolidad, fruto de una mala educación. Por esto, después de una larga conversación, cuando pregunta a Julia si está dispuesta a casarse con Valdemar y ella le contesta: “Me lo mandan mis papás”, Alejandro responde enfadado: “Me lo manda mi capricho” (118)²³. Aun, con todo, a diferencia de Gilberto y

22. FERRERAS, J. I. *La novela por entregas. 1840-1900. Op. cit.*, p. 258. Habla de la “estructura melo-dramática triangular de las novelas del dualismo”.

23. *Literatura menor del siglo XIX. Una antología de la novela de folletín (1840-1870)*. Edición de P. Aparici e I. Gimeno. Barcelona: Anthropos, 1996, v. I., p. XXVIII: “El interés que los autores de folletín tienen por el tema de la educación deriva, sin duda, de la influencia de la literatura didáctica y moralizante del siglo XVIII; ahora bien, nuestros folletinistas se limitan a presentar un extracto de virtudes y vicios enfrentados, sin interesarse en describir la cultura de sus personajes”.

Julia, no se le describe físicamente. Sólo se dice de él que es elegante, educado en París y que frecuenta la buena sociedad (37).

No es posible hacer un análisis psicológico de los personajes. Los amantes protagonistas son definidos de una vez para siempre²⁴. De esta forma se sabe desde las primeras líneas que el héroe romántico Gilberto “era un joven de veinte años [...] alto, flexible y simpático; de rostro moreno y agradable, de ojos negros, a la par que dulces y expresivos y de mirada melancólica; de cabellera larga y presencia seductora” (9) y que “Julia cumplía [...] veintidós años [...]. Era alta, delgada y flexible; de formas perfectas y contornos ideales; su rostro moreno abundaba en gracia; el recorte de sus facciones seducía, la expresiva mirada de su ojos negros penetraba hasta el corazón; la sonrisa de sus labios magnetizaba el alma” (16). Estas descripciones físicas son un fiel reflejo del candor e inocencia de los amantes, quienes, realmente, no experimentan una evolución en sus comportamientos. Es decir, cuando Manuel Ibo narra como Julia, sin ningún pesar, abandona a su amado pocas páginas después de haberle jurado amor eterno, o presenta la carta de Gilberto en la que está escrita la maldición que atormenta a Julia hasta el final, no se ha producido un verdadero “cambio con proceso, sino una sustitución de los caracteres”²⁵.

En ocasiones, las sucesivas desgracias llevan a los protagonistas a comportarse de forma extrema, con reacciones muy del tono romántico, que acercan la novela al efectismo buscado por todos los autores de folletín. Así cuando Gilberto se enteró por Alejandro de que Julia finalmente le había abandonado “lanzó un gemido de horror, se tiró de los cabellos, y revolcándose en la cama, vertió torrentes de lágrimas” (125); al recibir la noticia de la muerte de Valdemar, la sra. Ambrosialet, “delira, y en su delirio, se ha rasgado el traje y se ha arrancado casi toda la cabellera” y Julia, “lanzó un agudo quejido, se levantó frenética, se abrazó al Crucifijo, y con él abrazada cayó sin sentido en las gradas del altar” (195)²⁶.

Junto a estos personajes principales aparecen otros que encarnan la estructura familiar tradicional. Es decir, por una parte los padres de Julia y por otra el sr. Velasco, padre de Gilberto. El dualismo típico de estas novelas populares, también se da en las caracterizaciones de la sra. Ambrosialet y don Gerardo Velasco²⁷. El contraste de sus conductas lo destaca el narrador mediante su comportamiento con los hijos. Mientras que ella persigue, por propio interés, un marido rico para su hija, sin importarle su felicidad, el sr. Velasco sólo quiere que su hijo no viva lo que él sufrió. Hasta tal extremo el peso de los padres sobre los hijos es fundamental, que los dos jóvenes luchan a lo largo de toda la novela entre el amor filial y su enamoramiento y, con el desenlace, se concluye que no es posible compaginarlo. Por una parte, Gilberto, antes de morir, escribía a su padre esta realidad: “Padre mío [...], aquella mujer [Julia] me arranca del lado de mi padre. Perdón, padre mío... usted que sabe cuánto le he querido” (137) y, por otra, Julia, que en un principio evitó el conflicto con la voluntad paterna y materna, rechazando el amor de Gilberto por-

24. FERRERAS, J. I. *La novela por entregas. 1840-1900. Op. cit.*, p. 307: “Todo personaje novelesco es una pura caricatura porque su psicología se halla esquematizada, es bueno o malo, pero no puede ni siquiera dudar entre dos opciones”.

25. *Ibid.*, p. 249.

26. ROMERO TOBAR, L. *Op. cit.*, p. 137. Explica estos trastornos de los personajes, en momentos cruciales de su situación personal, por la falta de profundidad psicológica de los mismos.

27. *Ibid.*, p. 127: “La presentación de los personajes corresponde técnicamente a la construcción maniquea de los caracteres morales, efecto que se consigue eficazmente con el procedimiento de la contraposición”.

que “mis papás se habían empeñado en que me casara con un capitán de Estado Mayor, y no podía contrariar la voluntad de mis papás” (118), terminará sucumbiendo y deshonrando el honor familiar cuando “tiene que declarar a su amante que es madre” (197).

1.4. Estructura y Artificios artísticos

“Pollos que en blandos arrullos piáis tras de las bellas, escuchad una historia... ¡ay! historia cruel que voy a refereriros, y con ella arrancaréis una ilusión de vuestra alma, pero descubriréis en cambio una verdad de peso.

Y si alzando su voz el sexo bello gritase iracundo contra mí, y satisfacciones me pidiese [...], quisiera también que el sexo bello contestara a esta pregunta [...]. En el seno de la mujer se esconden dos principios, poderosos los dos: el principio del bien y el principio del mal; ¿cuál de los dos despliega la mujer?

La presente historia responderá a esta pregunta” (2).

Ya en estos párrafos iniciales de *Malditas sean las mujeres*, Manuel Ibo se preocupa por recordar la tesis moral que va a defender a lo largo de toda la novela: la mujer que con sus artimañas enamora al hombre para luego abandonarlo, tendrá un castigo ejemplar. Es decir, ya desde las primeras líneas se observa su intención didáctica de adoctrinar a los lectores, común al resto de novelistas decimonónicos. Don Manuel Ibo era consciente de que la historia de Gilberto y Julia con contenidos sentimentales y un tanto morales, tan del gusto de la época, era suficiente reclamo para conseguir un lectorado fiel. Este carácter moralizante, habitual en la novela de folletín, fue aprovechado por el propio autor para estructurar la obra. Así, la primera parte, la escribió para aconsejar, primero, a los “pollos” que “esta historia verdadera os debe hacer mirar con cautela a la mujer” y, segundo, para que las “seductoras niñas”, escucharan “la segunda época de Julia”, donde “aprenderéis a hacer buen uso de vuestras gracias y a no fiar demasiado en su poder, porque si la mujer puede burlarse del hombre enamorado, el mundo puede también burlarse de ella, cuando muy fiada aquella en sus hechizos no sabe ser mujer, sino hembra” (156). Es, por tanto, en la segunda parte, donde los lectores encontrarán el escarmiento que Julia se merece, con su posterior arrepentimiento y redención final.

Este acercamiento hacia el público se refleja también a través del uso de una de las técnicas narrativas más utilizadas por los novelistas del XIX, con la que se pone de manifiesto el dominio absoluto que el narrador tenía sobre la obra²⁸. Me refiero a las continuas interpelaciones al lector: “En fin, lectores, después de un cuarto de hora de reflexiones” (10); “La bóveda de San Ginés, [...], es, como la mayor parte de mis lectores sabrán” (150); “El lector ya conoce a estas personas” (151), etc.. A través de tales alusiones, el narrador omnisciente invita al lector a continuar la lectura, utilizando, con el mismo fin, el plural mayestático, que lo convierte en su confidente: “avanzaremos, amigo lector, para no hacernos demasiado molestos” (66); “diremos en dos palabras, para no molestar a los lectores” (145) o “basta, lectores [...]; dejémoslos, dejémoslos que solos apuren aquella copa de acfbar” (195), con la fórmula clásica *brevitas per evitare fastidium*.

Junto a esta intervención directa de los lectores, otro de los recursos más utilizados, que ayudan a reforzar esa finalidad didáctica, es el de la utilización de digresiones, donde

28. *Ibid.*, p. 160: “La autoridad del narrador es absoluta en todos los grados y a ella se pliega la disposición narrativa de la materia novelesca”.

el autor-narrador muestra su sabiduría mediante opiniones y consejos e incita al lectorado hacia determinadas posturas en diversos temas. A la vez que el narrador omnipresente manifiesta su intencionalidad, estas reflexiones contribuyen a alargar los capítulos y, así, mantener el suspense. Sobre el tema del amor, esencial en todas las novelas de folletín, escribe: “Felices momentos aquellos en que dos amantes esperan con febril deseo la mutua declaración de su amor, gozando de antemano de la dicha de ser correspondidos. El amor sonríe ante el amor, y el placer lo corona” (25). El perdón y la salvación de Julia, implicaban la exaltación del cristianismo, que se hace en los últimos capítulos. En el momento de dar a luz, bajo la mirada atónita de sus padres, el narrador describe: “el dolor físico que la [sic] devoraba las entrañas y la vergüenza que la [sic] martirizaba el alma, embargaron sus sentidos, y en este momento confuso de misteriosa penumbra que debe existir entre la vida y la muerte, fijó los ojos en el Crucifijo que tenía enfrente, rogándole que pronto la remontase a la región de los mártires” (192)²⁹.

Hasta tal punto llega el control de este narrador en tercera persona, que desde las primeras páginas dejará indicios que presagien el dramático final. De esta forma, si se conoce “la rectitud y firmeza de carácter” de Gilberto, “fácilmente se concebirá que antes de olvidar a Julia se pegaría un tiro” (50). No resultará casual que el nombre de la mujer, desencadenante de la precaria situación en la que viven Gilberto y su padre sea, precisamente, Julia (100) o que dieran “las ocho en el reloj” en dos momentos esenciales de la vida de Julia: después de contar a Valdemar que iban a tener un hijo (155) y cuando da a luz (201), puesto que esa hora sonaba en la Casa de Campo, cuando ella había dicho “esa campana es testigo de mi juramento: le amo a usted Gilberto [...] y si algún día fuera infiel al amor que le juro, que esa campana que me ha escuchado se vuelva contra mí; y la hora que acaba de sonar, que sea la hora que marque mi desgracia, mi eterna maldición” (68). Según esto, otras veces es el propio narrador quien pone en boca de los personajes tales predicciones. Gilberto insiste en la idea del suicidio en su diario: “Julia mía: ¿y que hará mi pobre padre cuando sepa que su hijo se ha pegado un pistoletazo?” (91). En uno de los diálogos que entablan Gilberto y el sr. de Velasco, él le pregunta: “¿abandonó usted a su madre?”, y el padre contesta: “Como tú me abandonarás a mí” (99). En el mismo sentido, no se debe olvidar el anatema con el que Gilberto termina la carta que dirige a su amada antes de suicidarse y que perseguirá a Julia hasta el final de la novela: “El matrimonio de usted con el capitán de Estado Mayor no puede verificarse; mi sangre se interpondrá entre los dos” (148).

29. Una apología de la religión cristiana que ya antes había hecho exclamar al obispo: “Ni bastan las leyes, ni bastan los castigos, ni bastará nada para arrancar de la humanidad ese resabio, en tanto que la humanidad no se empapa [sic] bien en las ideas del Evangelio” (189). Estas palabras respondían al propio talante religioso que don Manuel había reconocido en su obra *¡Jerusalén! Descripción exacta y detallada de los Santos Lugares*. Madrid: Imp. y Fundición de M. Tello, 1879, p. 6: “Muy niño era yo aún cuando leí la Biblia traducida por el P. Escfo; y aquellas escenas patriarcales estampadas en el papel por inspiración divina, cautivaron con irresistible poder mi mente; aún no había abandonado yo mi pueblo [...] cuando leí los viajes a Oriente por el vizconde Chateaubriand, por La Martine [...]”.

Estos autores, que por su formación romántica el cerverano había leído con verdadero placer, serán citados en diversas ocasiones en sus novelas. Así, Heriberto, el protagonista de *La niña del jardín o La vanidad de una madre*. Madrid: Imp. de Álvarez Hermanos, 1876, p. 36-37, tenía en su biblioteca: “amena literatura, como las novelas de Saint Pierre, de Chateaubriand, de La Martine, de Dumas y de Madame Stäel, entre las cuales prefería yo *Pablo y Virginia*, *El último Abencerraje*, *Amauri*, *Graciela* y la *Corina*”. En *El orgullo y el amor*. *Op. cit.*, p. 82-83, la protagonista, Carlota, leía *Pablo y Virginia* e incluso recuerda palabras de M. de La Tour. En *Vivir es amar*. *Op. cit.*, p. 10, don Policarpo indica a su mujer, Herminia, que la historia que ha vivido no se encuentra “en ninguna de esas novelas, que tú lees de *Atala*, la *Corina*, la *Extranjera*...”.

Junto a estas intervenciones del narrador también resultaba muy atractiva para todos estos escritores la técnica que permitía utilizar episodios históricos dentro de la ficción novelesca. Dicho artificio ofrecía, entre otras, la posibilidad de hacer participar a los personajes novelescos de los hechos históricos. La experiencia vital del sr. Velasco estará íntimamente unida a los acontecimientos fundamentales de la España de la primera mitad de siglo y los últimos meses de la vida de Julia, quedán enmarcados en el hecho histórico de la Guerra de Crimea. En cualquier caso a Manuel Ibo le preocupaba, sobre todo, crear un interés, rellenar un vacío, puesto que lo histórico se disolverá en lo sentimental.

Otro de los artificios más utilizados era el del entrelazado de situaciones, es decir, se buscaba la simultaneidad en la narración para conseguir de esta forma la alternancia de "suspenses"³⁰. Cuando Julia se entera del suicidio de Gilberto y de la imposibilidad momentánea de su matrimonio con Valdemar, el narrador no olvida que "mientras tales escenas ocurrían, otras más acerbas aún tenían lugar en la bóveda de San Ginés. Vamos allá" (150). En la segunda parte, después de cinco capítulos centrados en la protagonista, es "hora, en verdad, de que tendamos una mirada hacia el señor de Velasco, a quien, al parecer, hemos abandonado" (202).

Por supuesto, todas estas estrategias, aún torpes, del acto de enunciación de los narradores ayudaban a resolver el conflicto de la veracidad, que tanto preocupó también a los escritores de novela histórica romántica. No se debe olvidar que Manuel Ibo es un romántico por formación, es decir, él recogió la herencia novelesca de la década de los años treinta y cuarenta, pero luego obligado por una serie de agentes externos, intercalará al lado de escenas del más puro sabor romántico, los tópicos más característicos de las novelas de folletín³¹. De esta forma, si en todas esas novelas se daba una atención retórica a los pequeños detalles que garantizaban la ambientación verosímil, en *Malditas sean las mujeres*, Manuel Ibo intenta esa reconstrucción, más próxima a la acotación teatral, en la descripción, sobre todo, de los espacios cerrados. Se describe la sala donde está el padre de Gilberto, el salón de baile de la familia Ambrosialet, la iglesia de San Ginés, la habitación de Alejandro, etc. Hasta tal punto llega su voluntad de crear novelas históricas, que antes de describir el lujo de una sala, el narrador se excusa diciendo: "sintiéramos ser molestos con nuestras descripciones; pero a fuer de fieles historiadores, no podemos menos de dar al lector una idea de aquel suntuoso baile" (107). Igual que el novelista histórico aludía a una fuente documental, con el recurso literario del manuscrito encontrado, al final de la novela, junto al carácter ejemplar de la misma, el narrador explica: "Queridos jóvenes, [...] creo que habréis encontrado en ella [en la historia] algo que pueda alumbraros en la conducta que debéis observar con la mujer; os la he referido tal como a mí me la refirió Alejandro, que no hace mucho regresó de París" (224).

30. ROMERO TOBAR, L. *Panorama crítico del romanticismo español*. Madrid: Castalia, 1994, pp. 373-374: "La estructura de la novela de folletín presenta elementales tramas en las que funciona como ley amplificadora la simple superposición de aventuras y peripecias. Este modelo de entrelazamiento sin límite se articula sobre las contraposiciones de un reducido grupo de personajes".

31. FERRERAS, J. I. *Op. cit.*, p. 265: "Cuando la novela por entregas se apoderó del mercado, no lo hizo imponiendo una nueva novela, sino aprovechándose y explotando la que ya existía, y deformándola rápidamente después. Esto explica las posiciones "intermedias" de ciertos novelistas de esta década [de los cincuenta]: Fernández y González, Velázquez y Sánchez, Tárrago y Mateos, etc., autores que intentan seguir las huellas de la novela histórica, que la producen incluso, pero que la van transformando por motivaciones extraliterarias, en novelas de aventuras". Sobre estos escritores y su relación con Manuel Ibo en BENITO ARGAIZ, I. *Op. cit.*, p. 10.

Además de estos fundamentos técnicos del folletín para alargar la trama o conmovir a los lectores, el narrador consciente de la acumulación y encadenamiento de hechos “asombrosos”, podía decidir en algún momento parar en su narración y repetir los acontecimientos fundamentales, es decir, “habrá que detenerse bastante tiempo en los elementos inesperados para que estos se conviertan en naturales”³². En *Malditas sean las mujeres*, esta repetición de las circunstancias origen de la “amargura de Julia” está precedida por la siguiente explicación, relacionada con lo dicho en el párrafo anterior: “ya que el carácter de historiador no nos permite pararnos a la mitad de nuestra carrera, procuraremos por lo menos tocar nada más que en globo ciertos acontecimientos” (197).

1.5. El universo novelesco

Ya apuntaba en otro lugar, que lo histórico es un hecho importante en la novela por entregas. Igual que ocurría en la novela histórica romántica, cualquier suceso histórico, utilizado por los novelistas como marco novelesco donde desarrollar la intriga, es una excusa para explicar los amores, envidias y ambiciones de unos personajes que resultan atemporales a pesar de su supuesta historicidad³³. Don Manuel intentó proyectar su interés por la historia, según demuestran sus manuales y obras didácticas, en todas las obras de creación que escribió. Por un lado, recreando el tiempo histórico perteneciente a un pasado lejano (Edad Media, Siglo de Oro)³⁴ y, por otro, situando parte de su novelística en su propia época. Como el resto de escritores folletinistas utilizó su novela para denunciar la situación de España en ese momento. Junto al tema de la educación, a través de las palabras de un amigo de Alejandro, el cerverano se lamenta “del poco aseo que se observa en Madrid al regresar de las otras Cortes de Europa, del escaso cumplimiento que se da a las ordenanzas municipales, y del lamentable descuido que se observa en todos los ramos de la policía” (169).

En la novela *Malditas sean las mujeres* no aparece el año en el que transcurre la acción, pero sí se hacen referencias a una serie de sucesos, que hacen pensar que el tiempo novelesco se desarrolla durante el año 1855.

Es en el capítulo III de la primera parte, donde se alude a los acontecimientos más sobresalientes relacionados con la historia de España entre 1823 y 1854. La postura progresista defendida por el padre de Gilberto, el sr. Velasco, durante esos años, es señalada con rápidos apuntes: “se distinguió por su patriotismo en los acontecimientos del año 23 [...]. En el año 34, tomó parte en la jura del Estatuto, y así mismo, hizo gran ruido al proclamarse la constitución del año 1837” (43-44). Este recorrido por la historia pública intercala sucesos de su vida privada acaecidos entre finales de 1838 y julio de 1854, años en los que su situación personal, abandonado por su esposa, pobre y paralítico, hicieron olvidar al “gallardo mancebo que había figurado entre los liberales del año 23 [...]; que

32. ECO, Umberto et al. *Socialismo y consolación. Reflexiones en torno a “Los misterios de París”*, de Eugène Sue. Barcelona: Tusquest, 1970, p. 25. Cita tomada de: *Literatura menor del siglo XIX. Una antología de la novela de folletín (1840-1870)*. Op. cit., p. L.

33. MATA, C. “Retrospectiva sobre la evolución de la novela histórica”. *La novela histórica. Teoría y comentarios*. Navarra: Universidad, 1995, p. 53: “Captar la psicología de los hombres de tiempos pasados, constituye una de las mayores dificultades de este tipo de novelas [históricas]”.

34. Vid. n. 18. FERRERAS, J. I., *La novela por entregas*. Op. cit., p. 261-269, habla de ellas como “novelas históricas de aventuras”, diferenciándolas de las “novelas históricas contemporáneas”, que recrean el universo histórico que coexiste con el escritor.

orgulloso alzó su voz para defender el trono español en los años 34 y 37" (45). Durante este tiempo sólo contó con la compañía y el consuelo de su hijo, quien en "la noche del 17 de julio de 1854", cuando "estalló la revolución que tantas víctimas produjo", y "sin saber por quién ni contra quien peleaba" consiguió "una plaza de escribiente en el Gobierno civil" (47). A esta última referencia temporal -pronunciamiento en Vicálvaro-, se añade la reflexión del padre de Julia, que en el tiempo real de la novela "discurría el medio de hacer triunfar en las próximas elecciones de diputados a Cortes, la candidatura absolutista" (36), aludiendo al cambio de régimen que se vivirá en España después del bienio progresista (1854-1856).

Otro suceso histórico que se sugiere es el de la guerra de Crimea. La decisión tomada por Julia de ir "al teatro de la sangrienta guerra que devasta a Europa" (214), incluye otra alusión temporal que ratifica el desarrollo de la novela durante 1855. En el capítulo "La hermana de la caridad" aparecen una serie de noticias sobre esta contienda³⁵, posiblemente extraídas de la información que pudo aparecer durante esos años en la prensa, donde una vez más se observa el interés de estos novelistas por hacer de su obra un documento histórico. Sin embargo, aunque se citan personajes (general francés Bosquet), lugares y fechas históricas (batalla de Kars, batalla en los campos de Traktir, bombardeo de Sweaborg), hay evidentes errores en las referencias temporales en relación con la cronología que marca el tiempo interno de la novela.

Por último, Manuel Ibo no olvidó mencionar a personajes ilustres de la vida social y teatral del Madrid de la segunda mitad de siglo como José Valero (1808-1891), Julián Romea (1813-1868) y Teodora Lamadrid (1821-1896)³⁶.

Lo dicho reafirma la preocupación de estos escritores por la precisión del tiempo histórico. Pero el autor por entregas también era consciente de que debía existir un universo novelesco y para conseguirlo utilizará una serie de referencias espaciales y temporales, casi telegráficas, que sólo dan la apariencia de tiempo³⁷. En este sentido, la primera mención temporal en *Malditas sean las mujeres* es la del 21 de mayo, fecha que, según se lee en el diario de Gilberto, corresponde al día de su primer encuentro con Julia en el baile de cumpleaños³⁸. A partir de este hecho, que inicia la obra, puede hacerse un seguimiento de todo el relato. Por el diario del protagonista se sabe que Julia empieza a

35. *Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana*. Madrid, 1922. En la Guerra de Crimea (1854-1856), Francia, Inglaterra y Turquía declararon la guerra a Rusia en marzo de 1854. La victoria de los aliados, con la firma de la paz en París el 30 de marzo de 1856, fue debida, en buena parte, a la toma de Sebastopol. Uno de los hechos decisivos para conseguirlo, la toma de la torre de Malakoff, será el punto de referencia que tome Manuel Ibo para iniciar este capítulo.

En la edición manejada hay un error tipográfico importante, cuando se señala que la carta escrita por el general Bosquet está fechada en 1865. El año que debe leerse es el de 1855 como aparece en el ejemplar de la Biblioteca Nacional.

36. *Malditas sean las mujeres*. *Op. cit.*, p. 30. "Unos hablan de política, otros retirados en un balcón descargan su crítica mordaz sobre Valero, sobre Romea, sobre la inimitable Teodoro". Está claro que en el último nombre hay un error tipográfico, puesto que se trata de Teodora Lamadrid.

37. FERRERAS, J. I. *La novela por entregas*. *Op. cit.*, p. 250: "Ante la desaparición del espacio, el novelista multiplica las referencias al tiempo; pero naturalmente también estas referencias son eso, simples referencias para orientar al autor, de ningún modo determinan la acción de la obra".

38. *Malditas sean las mujeres*. *Op. cit.*, p. 69-83. Las fechas que se leen en el diario son: 21 y 24 de mayo, 10, 15, 18, 19 y 20 de junio. El 24 de mayo Gilberto describe su primera cita en la Casa de Campo, lugar de encuentro de los amantes, y a su vez Manuel Ibo dedica el capítulo IV a escribirla. Pero aquí el autor cometió un error, puesto que al final se lee "es la tarde del día 20 de junio", y si esta fecha fuera la correcta todas las referencias temporales que siguen estarían equivocadas.

faltar a su cita en la Casa de Campo el 10 de Julio. Si el último día que está escrito es el 14, se debe suponer que Gilberto muere poco después, porque además Julia “en una de esas tardes placenteras de Julio” anuncia a Osbaldo que van a tener un hijo. Cuando empieza la segunda parte “Treinta días habían transcurrido”, pero líneas más abajo se advierte que “era una noche de Septiembre”. A lo largo de este mes muere Osbaldo en el duelo, se suspende, por tanto, el enlace y Julia da a luz a su hijo. La última alusión al tiempo se refiere al mes de octubre, puesto que el capítulo VI, en el que Julia pide perdón al sr. Velasco, empieza cuando “un mes ha transcurrido [sic] después de las escenas que presenciamos en la alcoba de Julia”.

Para L. Romero Tobar “su voluntad de crear novelas históricas explica la escrupulosidad de cronista o gacetillero periodístico con que señala [el autor] el día y la hora de muchos acontecimientos de las novelas”³⁹. Por esta razón en la obra es posible encontrar muchos ejemplos relacionados con el paso de las horas: “seis de la mañana. Son las primeras horas de un día encantador” (121); “son las ocho de la misma mañana en que el pobre Gilberto se ha pegado un pistoletazo” (144); “veinte minutos después tomaba Alejandro un coche” (152), etc., que no ayudan a recrear un universo novelesco, pero que aparentemente otorgan mayor coherencia al relato.

En definitiva, *Malditas sean las mujeres*, por su universo histórico una novela de aventuras contemporáneas, según la denominación de J. I. Ferreras, pertenece, primero, por sus contenidos sentimentales y, segundo, por los artificios técnicos de los que se vale para conseguir conmover al lector y provocar la expectación esperada, a la llamada literatura popular, entendiéndola no como un tipo de subliteratura, sino como una literatura de masas, que a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, consiguió cifras editoriales inalcanzables hasta entonces⁴⁰. Probablemente, Manuel Ibo, al igual que había hecho con el resto de su producción de la década de los cincuenta, difundió su novela a través de cualquiera de los dos sistemas de publicación que contaban con mayor demanda editorial y de público. Las continuas reediciones de la obra fueron reclamo suficiente, para que el editor catalán José Lezcano decidiera prolongar el éxito del “folletín” *Malditas sean las mujeres* con la creación de la llamada “Biblioteca Tragi-Romántica”.

2. LA COLECCIÓN “BIBLIOTECA TRAGI-ROMÁNTICA”

2.1. Una falsa atribución

Si entre 1840 y 1870, aproximadamente, el mercado más demandado por los lectores fue el de las novelas de folletín, a partir de la revolución de 1868 y con la llegada de la novela del Realismo, las modas editoriales impusieron el libro suelto. Durante estos años de mediados de siglo, dentro de las diferentes maneras de venta editorial, la entrega se prestó a todo tipo de variaciones. Además de las ya expuestas, fue práctica común entre los editores lanzar una colección o biblioteca, que se completase, indistintamente, por entregas o volúmenes⁴¹.

39. ROMERO TOBAR, L. *La novela popular del siglo XIX. Op. cit.*, p. 160.

40. FERRERAS, J. I. *La novela por entregas. 1840-1900. Op. cit.*, pp. 32 y 243.

41. *Ibid.*, p. 61-64.

Teniendo en cuenta lo dicho no debe resultar extraño, que a principios de siglo, en concreto, en 1902, un editor catalán llamado José Lezcano Comendador, decidiera crear una nueva colección, en un momento en el que volvían a estar de moda las novelas de folletín. Sin lugar a dudas, la mejor forma de entrar en el juego mercantil y de conseguir un lectorado fiel era iniciar su "Biblioteca Tragi-Romántica" con una obra, que ya hubiese sido un éxito de mercado. La obra de Manuel Ibo, *Malditas sean las mujeres*, cumplía todos los requisitos necesarios para volver a ser reeditada. Además esta reedición contaba con la aprobación de los herederos de la familia Alfaro y Lafuente. Sin duda, la novela resultó ser lo suficientemente atractiva para comenzar la colección, puesto que a partir de ella José Lezcano llegó a escribir y publicar un total de treinta y ocho títulos.

Junto a estas prácticas relacionadas con intereses mercantiles, José Lezcano también se preocupó de ocultar su verdadera identidad y aprovechó las iniciales de su "mentor", I. A., para firmar con ellas las novelitas que escribió y publicó dentro de toda su colección. Tanto es así que, en ocasiones, se puede leer en la cubierta de algunas de ellas el nombre Ibo Alfaro completo, pero nunca Manuel Ibo Alfaro, por supuesto, o M. Ibo Alfaro, que es como aparecen firmadas todas las obras del escritor cerverano. De esta forma, la creación de estos folletines se atribuye, erróneamente, a don Manuel. La confusión se obtiene cuando se lee, en los Catálogos de la Casa Editorial Lezcano o en las cubiertas de las novelas, el primer título de la biblioteca, *Malditas sean las mujeres*, precedido de M. Ibo Alfaro y, aunque el resto de las obras aparecen con I. A., las iniciales se asimilan al nombre completo del escritor cerverano y así se le convierte en el autor de todas las novelas que pertenecen a la colección⁴².

Es decir, que las iniciales I. A. son, en realidad, el seudónimo que utilizó el editor catalán José Lezcano Comendador, para escribir, dar a conocer y publicar los folletines de su Biblioteca Tragi-Romántica⁴³.

Lo dicho se ratifica con los anuncios incluidos al final de las propias novelitas, como propaganda de las obras publicadas por la Casa Editorial Lezcano. En dos de los ejemplares manejados, *Porqué pecan las mujeres* y *Porqué murmuran las viejas*, se hace referencia a la novela *Malditas sean las mujeres*. Además de citar a su autor M. Ibo Alfaro, explican que "se trata de un libro famoso y conocido, cuyo principal elogio está echo [sic] consiguando que, a pesar de hacer muchos años que fue escrito, en nada ha amenguado [sic] su popularidad".

Por supuesto, la lectura detenida de los folletines también corrobora la autoría de José Lezcano Comendador, puesto que existen elementos de referencia interna, relacio-

42. En mi artículo citado hay obviamente un error en la nota 13 cuando indico que las iniciales utilizadas son M. I.

43. PONCE DE LEÓN FREYRE, E. ; ZAMORA LUCAS, F. *1500 seudónimos modernos de la literatura española (1900-1942)*. Madrid: Instituto Nacional del Libro Español, 1942, p. 52, recoge las iniciales I. A., identificándolas como el seudónimo utilizado por José Lezcano Comendador, pero sólo se cita una de las obras de la colección Biblioteca Tragi-Romántica: *El hada de los mares*. Barcelona, 1905. Además, los autores apuntan bajo el seudónimo CASTO, DON el nombre del editor catalán, con el que firma la obra *Un matrimonio al revés*. Barcelona, 1911. En efecto, esta novelita, que he localizado encuadrada con *El novio prestado*, pertenece también a la Biblioteca Tragi-Romántica. Probablemente fuera escrita por José Lezcano para completar con sus treinta y cuatro páginas, la extensión con la que se vendían todas las novelas de la colección, siempre entre las doscientas y doscientas veinticinco páginas. De la misma forma, en el volumen *Arte de buscar marido* está encuadrada la novelita de cuarenta páginas *Cazar a lazo*, que también firma CASTO, DON, y cuya finalidad última sería, como en el caso anterior, completar la paginación.

dados con el tiempo histórico narrado, que es imposible estén escritos por don Manuel, ya que son acontecimientos posteriores a 1885, es decir, el año de la muerte del cerverano. Como muestra valgan los siguientes ejemplos. En *Porqué se casan los hombres*, una de las protagonistas, Mercedes Sandoval es presentada como: “hija de un coronel que había fallecido a consecuencia de las heridas que recibiera en la guerra de Cuba”⁴⁴. En *Arte de buscar marido*, cuando se describe a Carlota Bago, se dice: “es delgada y alta, muy semejante a una de esas vírgenes pálidas de que tanto nos hablan los modernistas”⁴⁵. En *La viuda alegre* uno de los personajes comenta: “Pero que teatro, general. Un teatro de género chico, un teatro de obscenidades, teatro al cual no pueda uno asistir porque es una vergüenza [...]. No se acuerda V. que en el Tívoli entraban Vds. a ver la *Gatita Blanca*, usted y el barón de San Juan, cuando yo me acerqué a preguntarles qué les parecía aquella actriz que hacía de gatita”⁴⁶. Sobre el mismo asunto teatral en *Maldito sea el amor* el narrador invoca “al genio juguetón, travieso y regocijado de la comedia [...], junto con los genios de menor cuantía, pertenecientes al pasillo cómico, a la piececina de género chico y hasta el no menos regocijado género ínfimo”⁴⁷. También hay una referencia relacionada con el teatro en *Las hijas del champagne*, cuando dos de los protagonistas, Mario Urquiza y Federico Torremunt, “después de tomar café, fueron a la “última de Apolo” [...]”⁴⁸. En *La hiel en los labios* el protagonista Rafael Ozaya se vio obligado a

Los mismos datos se localizan en ROGERS, P. P. ; LAPUENTE, F. A. *Diccionario de seudónimos literarios españoles, con algunas iniciales*. Madrid: Gredos, 1977, p. 116 y 229.

PALAU Y DULCET, A. *Catálogo General de la Librería Española e Hispanoamericana. Años 1901-1930. Op. cit.*, t. III, sólo cita quince de los treinta y ocho títulos bajo el nombre de José Lecazno Comendador, pero precisa que I. A. es un criptograma.

44. *Porqué se casan los hombres. Novela original por I. A.* Barcelona: Casa Editorial Lezcano, s. a. [1905]. (Biblioteca Tragi-Romántica), p. 155. Madrid. Biblioteca Nacional. 1/20633. La cursiva es mía. En PALAU Y DULCET, A. *Catálogo General de la Librería Española e Hispanoamericana. Años 1901-1930. Op. cit.*, t. III, se recoge bajo el nombre de LEZCANO COMENDADOR, José. “*Por qué se casan los hombres*. Novela de I. A., cript. de _____. Barcelona, 1905. Imp. de Pedro Toll.- Ed. Lezcano, 213 p. (19-13), 8°, 1 peseta”.

45. *Arte de buscar marido. Novela original por I. A.* Barcelona: Casa Editorial Lezcano, s. a. [1910]. (Biblioteca Tragi-Romántica), p. 9. Está encuadernada con *Cazar a lazo*. Novela original por Don Casto. Madrid. Biblioteca Nacional. 1/73882. La cursiva es mía. En PALAU Y DULCET, A. *Catálogo General de la Librería Española e Hispanoamericana. Años 1901-1930. Op. cit.*, t. III, se recoge bajo el nombre de LEZCANO COMENDADOR, José. “*Arte de buscar marido*. Novela de I. A., cript. de _____. Barcelona, 1911. Tip. E. Albacar, Valencia, 200.- Ed. Lezcano, 221 p. (19-11), 8°, 1 peseta”.

46. *La viuda alegre. Novela original por I. A.* Barcelona: Casa Editorial Lezcano, s. a. [1914]. (Biblioteca Tragi-Romántica), p. 181. Madrid. Biblioteca Nacional. 1/73820. La cursiva es mía. En PALAU Y DULCET, A. *Catálogo General de la Librería Española e Hispanoamericana. Años 1901-1930. Op. cit.*, t. III, se recoge bajo el nombre de LEZCANO COMENDADOR, José. “*La viuda alegre*. Novela de I. A., cript. de _____. Barcelona, 1911. Imp. de Eduardo Albacar.- Ed. Lezcano, 234 p., 8°, 1 peseta”.

Aunque es a partir de la década 1870-1880 cuando se puede hablar del “género chico”, no es posible asimilarlo a un teatro de obscenidades, es decir, al “género ínfimo” hasta inicios del siglo XX. Además, *La Gatita Blanca*. Humorada lírica en un acto y tres cuadros, original de José Jackson Veyán y Jacinto Capella, música de los maestros Giménez y Vives. Madrid, Sociedad de Autores Españoles, 1906, fue estrenada en el Teatro Cómico la noche del 23 de diciembre de 1905.

47. *Maldito sea el amor. Novela original por I. A.* Barcelona: Ed. Lezcano, [s.a.]. (Biblioteca del Amor), p. 75. Instituto de Estudios Riojanos 860-31/ALF/6. La cursiva es mía.

48. *Las hijas del champagne. Novela original por I. A.* Barcelona. Ed. Lezcano, [s.a.]. (Biblioteca del Amor), p. 159. Instituto de Estudios Riojanos 860-31/ALF/10. La cursiva es mía.

DELEYTO Y PIÑUELA, J. *Origen y apogeo del género chico*. Madrid: Revista de Occidente, 1949, pp. 177-180, señala diferentes argumentos que aseguran que la fama y la familiaridad con la que se cita aquí “la última de Apolo”, es sólo posible a partir de 1890. Explica la importancia del teatro Apolo como “catedral del género chico” en la década de 1890, indica el horario de las cuatro funciones y, en concreto, de la última

“vestirse de pies a la cabeza con el molesto y feo traje de etiqueta del siglo XIX *que sigue vigente en los comienzos del XX*”. En la misma novela cuando se describe a Cecilia Olivenca se dice: “[...] es que Cecilia reina, porque sí, en Río Janeiro, como en Madrid, donde se casó con Renato Vasconcellos y Almeida, embajador de Brasil *en la corte de Alfonso XIII, cuando la regencia de María Cristina*”⁴⁹.

2.2. Descripción de la “Biblioteca Tragi-Romántica”

Dentro del Catálogo General de las obras publicadas por la Casa Editorial Lezcano (Jesús, 10. Barcelona) es posible leer la publicidad con la que se vendía la “Biblioteca Tragi-Romántica”. La descripción externa de las novelas, el precio y, por supuesto, los títulos de las obras aparecían acompañados, en ocasiones, con la impresión de las cubiertas de cualquiera de las novelas⁵⁰.

A continuación, indico los treinta y ocho títulos que componen esta Biblioteca Tragi-Romántica, también llamada Biblioteca del Amor en algunas novelas⁵¹, señalando con un asterisco las obras que se localizan como ejemplar en la Biblioteca Nacional, que son los originales manejados, donde tienen entrada correcta por José Lezcano Comendador, y en microfilme en los fondos del Instituto de Estudios Riojanos⁵². Si algunos títulos tienen dos asteriscos es porque hay original en el Instituto. Además incluyo entre corchetes el año tal como aparece en la ficha de la Biblioteca Nacional, que también corrobora todo lo señalado en el apartado anterior.

<i>Malditos sean los hombres</i>	<i>¡¡ Viva mi novia! </i>
<i>Malditas sean las suegras</i>	<i>El nido de ruiseñores</i>
<i>Marina o las hija de las olas</i> * [s.a.=1905]	<i>La hija de Venus</i>
<i>El hada de los mares</i> * [s.a.=1905]	<i>Amor y martirio</i> **
<i>El paraíso de las mujeres</i>	<i>Pasionarias de amor</i>
<i>El infierno de los hombres</i>	<i>La decadencia del amor</i>
<i>El purgatorio de las solteras</i>	<i>Las vendedoras de caricias</i>
<i>Su majestad el amor</i>	<i>Arte de buscar marido</i> * [s.a.¿1910?]
<i>La hija de las flores</i>	<i>El novio prestado</i> ** [s.a.]
<i>Porqué se casan los hombres</i> * [s.a.=1905]	<i>La corte del amor</i> **
<i>Porqué se casan las mujeres</i> * [s.a.=1905]	<i>Las Evas modernas</i> * [s.a.¿1912?]

sección señala que “La cuarta de Apolo” (llamada así, en esta forma elíptica de expresión, como algo familiar a todo el mundo) era una de las instituciones más típicas del Madrid finisecular”.

49. *La hiel en los labios. Novela original por I. A.* Barcelona: Ed. Lezcano, [s.a.], p. 17 y 7. Instituto de Estudios Riojanos 860-31/ALF/8. La cursiva es mía. La regencia de María Cristina comienza el día de la muerte de su hijo Alfonso XII, el 25 de noviembre de 1885, y no resulta muy verosímil que don Manuel escribiera esto muriendo él, justamente el día anterior, el 24 de noviembre.

50. El contenido de los catálogos me ha sido posible conocerlo gracias a la buena disposición y amabilidad de Pilar Estrada, bibliotecaria de la Biblioteca de Barcelona “Bergnes de las Casas”.

51. Aparecen con esta denominación *Maldito sea el amor, La corte del amor, Amor y martirio, Las hijas del champagne* y *El novio prestado*, todas ellas en el Instituto de Estudios Riojanos. No es extraño este título, que está en consonancia con el contenido sentimental y lacrimógeno de los folletines.

52. Así ocurre en todos los casos excepto en *Porqué se casan las mujeres* que no está en el Instituto. En las fichas de la Biblioteca Nacional el apellido del editor catalán aparece con una “y”, es decir, José Lezcano y Comendador.

*Porqué reinciden las viudas** [s.a.=1905]
*Porqué pecan las mujeres** [s.a.=1905]
*Porqué murmuran las viejas** [s.a.=1905]
Las obreras del amor
*Las hijas del champagne***
El collar de esmeraldas
*Maldito sea el amor***
La niña de los jazmines

*La viuda alegre** [s.a.¿1914?]
*El sí de las niñas** [s.a.¿1912?]
*La princesa del dollar** [s.a.¿1912?]
Malditos sean los celos
Por seguir a una mujer
El alma en un beso
Calvario de amor
*La hiel en los labios***

En la portada de las obras se lee debajo del título de la novela “Novela original. Por I. A”, y en las obras depositadas en la Biblioteca Nacional, junto a esto, la firma manuscrita de José Lezcano. Incluso en *Porqué reinciden las viudas*, *Porqué pecan las mujeres* y *Porqué murmuran las viejas* escribe la palabra seudónimo delante de I. A. En todas las novelas aparece el sello propiedad de la editorial: “Casa Editorial Lezcano. Director y Propietario. José Lezcano. Barcelona”.

Como el propio editor informa alguna de estas obras, en concreto, las publicadas durante la primera década del siglo XX, fueron editadas buscando cierta continuidad, relacionando los personajes que aparecían en la novela o novelas inmediatamente anteriores y anunciando su protagonismo en una novela siguiente. La primera colección en cinco tomos, de acuerdo con la denominación dada por la propia Editorial Lezcano, estaba formada por: *Malditas sean las mujeres* (1902), *Malditos sean los hombres* (1904)⁵³, *Malditas sean las suegras* (1904)⁵⁴, *Marina o La hija de las olas* (1905) y *El hada de los mares* (1905).

Precisamente, en *El hada de los mares o La venganza de Marina* se anuncia “una nueva colección que al igual que la terminada constará de cinco partes cuyos títulos son los siguientes: *El paraíso de las mujeres*, *El infierno de los hombres*, *El purgatorio de las solteras*, *Porqué se casan los hombres* y *Porqué se casan las mujeres*”. Como luego demuestran los anuncios incluidos en *Porqué se casan los hombres*, aquí existe un error en las dos últimas obras, que son, siguiendo también el orden del Catálogo General: *Su majestad el amor* y *La hija de las flores*. En los cinco “tomos” de la tercera colección de la “Biblioteca Tragi-Romántica”, localizados todos los ejemplares en la Biblioteca Nacional, se leen continuas alusiones internas a la lectura de las novelas: *Porqué se casan los hombres*, *Porqué se casan las mujeres*, *Porqué reinciden las viudas*, *Porqué pecan las mujeres* y *Porqué murmuran las viejas*.

En esta última novela se recomienda la lectura de *Las obreras del amor* en la última página e incluso en *Las hijas del champagne*, la novela que le sigue en el Catálogo, se hacen alusiones a esa obra, pero desconozco si hubo más novelas publicadas siguiendo este sistema, puesto que no he localizado esta clase de llamadas en el resto de los folletines.

53. PALAU Y DULCET, A. *Catálogo General de la Librería Española e Hispanoamericana. Años 1901-1930. Op. cit.*, t. III, anota en LEZCANO COMENDADOR, José: “*Malditos sean los hombres*. Novela de I. A, cript. de _____. Barcelona, 1904, Imp. y Ed. Lezcano, 217 p. (19-11), 8º”.

54. *Ibid.*, anota en LEZCANO COMENDADOR, José: “*Malditas sean las suegras*. Novela de I. A, cript. de _____. Barcelona, 1904, Imp. y Ed. Lezcano, 224 p. (19-11), 8º”.

Tanto los artificios técnicos utilizados por José Lezcano como los contenidos, que se repiten en todas las obras que he podido leer -dieciocho en total-, son tópicos en las novelas de folletín: el amor, el odio, la venganza, la pobreza, la orfandad, la enfermedad, el anticlericalismo, etc.

Los temas del amor y el odio, dentro de la dualidad con la que se estructuran todas estas novelas, son los que proporcionan el clímax, puesto que son el origen de los comportamientos extremos de algunos de los personajes. Tanto el odio de los buenos, justo y necesario, como el odio de los malos, producto del rencor y la envidia, dejará paso a los deseos de venganza. Al final, sólo triunfará la venganza llevada a cabo por el justo (*El hada de los mares, Porqué pecan las mujeres*), mientras que la del perverso, generalmente injuriosa y sangrienta, recaerá sobre él mismo a modo de castigo ejemplar por su conducta (*La corte del amor, Las evas modernas, Las hijas del champagne, Porqué murmuran las viejas, Porqué reinciden las viudas*).

En cuanto a la orfandad, la pobreza y la enfermedad, aparecen combinados, aunque no necesariamente, ya desde los orígenes familiares de los protagonistas. Estas circunstancias les acarrearán muchos problemas y la necesidad de adoptar decisiones extremas, en la mayor parte de los casos, relacionadas con la pérdida de la virtud femenina (*La corte del amor, Las hijas del champagne, Porqué pecan las mujeres*). El tema del anticlericalismo sólo aparece en uno de los folletines (*Amor y martirio*), tratado hasta el extremo de ser la instigación de un sacerdote la causa de la muerte de la protagonista, seguida, del suicidio de su enamorado.

Sin embargo, este final es una excepción, porque el resto de las novelas terminan de acuerdo con los cánones del folletín, es decir, con una solución feliz. La mayoría de las veces, la boda para los enamorados (*Arte de buscar marido, El hada de los mares, La hiel en los labios, Las hijas del champagne, Maldito sea el amor, El novio prestado, Porqué se casan los hombres, Porqué pecan las mujeres, La princesa del dollar, El sí de las niñas, La viuda alegre*) y la muerte, —en ocasiones con un anacrónico, pero efectista duelo—, la cárcel, el desprestigio social o el manicomio en el caso de los villanos (*La corte del amor, Marina o la hija de las olas, Porqué murmuran las viejas, Porqué reinciden las viudas*). Ésta es una diferencia esencial con respecto a las novelas citadas de Manuel Ibo Alfaro, en las que su formación romántica deja traslucir el final trágico o amargo. En *Malditas sean las mujeres, Una violeta, La niña del jardín o la vanidad de una madre, El orgullo y el amor*, etc. siempre hay un personaje típicamente romántico (Gilberto, Alfredo, Consuelo, Carlota, etc.), que encarna valores positivos y que está en desventaja frente a un mundo que le es hostil. El final de sus desventuras es, inevitablemente, como en cualquier obra romántica, la muerte.

Todos estos escritores folletinistas tenían la intención última de transmitir una lección moral de forma entretenida. Esta es la razón de que la publicidad de la “Biblioteca Tragi-Romántica”, que incluye el Catálogo General de la Casa Editorial Lezcano, rezara: “De justa y conocida fama goza en el mercado editorial nuestra colección Tragi-romántica, debida sin duda al éxito de la misma. Ninguna de las obras que la componen, es de dudosa moralidad, de aquí que tengan entrada en todos los hogares por constituir un solaz y ameno pasatiempo la lectura de las mismas”.

En cuanto a la descripción externa de las novelas, todas estaban “ricamente encuadradas en rústica [...], con hermosas y sugestivas tricromías en las cubiertas y más de 224 páginas de lectura”. Estas características “constitu[ían] el mayor éxito de venta”. Aunque todo esto es cierto, se observa una clara evolución en los colores de las cubier-

tas, los dibujos y los motivos incluidos en cada tomo, según fuese publicado en la primera década de siglo o bien entrada la segunda.

Ya señalé más arriba que uno de los hábitos más extendidos entre los folletinistas fue el de no fechar las novelas. Por esto no resulta extraña la ausencia de descripciones y datos de la realidad extraliteraria -los más relevantes son, como se ha leído, inequívocos para la datación-, que ayuden a marcar el tiempo de la narración y el de la novela con exactitud. Según los años apuntados por la Biblioteca Nacional y por el *Catálogo General* [...]. *Años 1901-1930* de A. Palau, la primera impresión de las obras se realizó durante las dos primeras décadas de este siglo. Mientras que las cubiertas de los primeros títulos, citados en el Catálogo General de la Casa Editorial Lezcano, tienen tonos sepías, azules o verdes, otras mezclan los colores y, la última de las obras anunciadas, posiblemente también última de la colección, *La hiel en los labios*, incluye una fotografía. También se repiten, como adorno, en algunas de las cubiertas y primeras páginas, motivos con flores, que recuerdan a los carteles modernistas.

No se puede indicar con exactitud el precio de cada novela, puesto que, por una parte, las diversas ediciones aparecen todas sin año de impresión y no es probable saber el momento en que tenían un precio determinado y, por otra, la diferencia de años entre la publicación del primer título y el último implica cambios dentro del negocio editorial. Aun, así, los precios, que se indican en el canto de las obras, oscilan entre los 4 reales (1 pta.) y las 2'50 ptas. También se debe recordar que José Lezcano amplió los límites de su mercado editorial, asociándose con la casa N. Tomassi (Lavalle, 1127) de Buenos Aires⁵⁵. Por esto, es posible que las novelas, al tener mayor divulgación y más público lector, tuvieran una subida del precio. Esta es la razón, teniendo en cuenta el público americano, de que algunas de estas novelas hagan alusiones o desarrollen su acción en ciudades como Río de Janeiro, Buenos Aires, La Habana, México, e incluso, Nueva York.

Por supuesto, el estudio de todas estas obras de la "Biblioteca Tragi-Romántica" - incluso, la búsqueda del resto de la colección-, como novelas en las que su autor José Lezcano utilizó todos los tópicos del folletín, quedaría por hacer. Pero no es este el momento, ya que como demuestra la lectura rigurosa de las mismas, no tienen ninguna vinculación bibliográfica con el cerverano don Manuel Ibo Alfaro, excepto, por supuesto, *Malditas sean las mujeres*, cuya lectura sólo es posible -hasta el momento- en la reedición de la "Biblioteca Tragi-Romántica", y por tanto, es una novela susceptible de estar retocada por el escritor catalán. Además de las alusiones históricas, algunas de las cuales -las más obvias- ya he hecho notar y determinantes para sustentar las afirmaciones de este trabajo, la descripción de personajes, sintaxis o rasgos de estilo, utilizados en estos folletines de la "Biblioteca Tragi-Romántica", que por cuestiones de espacio no puedo tratar aquí, no tienen nada que ver con las novelas de tono sentimental y melodramático, citadas en este estudio, de don Manuel Ibo Alfaro.

55. En las portadas de *Arte de buscar marido*, *El novio prestado*, *La princesa del dólar*, *El sé de las niñas* y *La viuda alegre* se lee la coedición entre la Casa Editorial Lezcano y la Casa Editora N. Tommasi. El mismo José Lezcano en *Marina o la hija de las olas. Novela original por I. A.* Barcelona: Casa Editorial Lezcano, s.a. [1905] (Biblioteca Tragi-Romántica), última hoja sin paginar. Madrid. Biblioteca Nacional. 1/24078, hace propaganda de una de las librerías encargada de distribuir todas sus obras: "Papelería y Librería La Pluma", la casa más importante en el ramo en el Norte de México. Importación directa. En esta casa se hallan de venta y hay constante existencia de todas las obras del catálogo de la casa Editorial Lezcano. Importantes descuentos en las ventas por Mayor".

Vista esta relación tangencial que existe entre José Lezcano Comendador y Manuel Ibo Alfaro no creo pertinente lanzar hipótesis sobre cómo llegó la novelita *Malditas sean las mujeres* a las manos del editor Lezcano. Pienso que ya era suficiente reclamo para reeditar la novela, el hecho de que *Malditas sean las mujeres* hubiese tenido cierto éxito editorial y, que iniciar con ella toda una colección nueva, era una táctica mercantil. Si bien se mira, es una curiosa paradoja que este editor catalán resucitara de esta forma, aunque un tanto confusa, a nuestro escritor, que si no tuvo mucha fortuna en vida, parece ser que sí la va a tener años después de su muerte.